

KIMYOVIY PILINGLAR

Islombekova Shahrizoda Durbek qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti “Chiroy estetikasi” yo’nalishi talabasi,
O’zbekiston, Toshkent sh.

E-mail: islombekovashahrizoda@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8377515>

Annotatsiya: Piling bu estetik kamchiliklarni bartaraf etish va oldini olishga, shuningdek dermatologiyada davolash va profilaktika dasturlarini o'tkazishga qaratilgan kosmetologik texnikadir. Davolash maxsus kimyoviy vosita yordamida tabiiy eksfoliatsiyani tezlashtiradi va faollashtiradi. Terining yangilanish va qayta tiklanishini rag'batlantiradi, teridagi nuqsonlarni yashirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Piling, salitsil kislota, glikol kislota, sut kislota, bodom kislota, meva kislota, eksfoliatsiya, trixlorsirka kislota (TCA), fenol.

CHEMICAL PEELS

Abstract: Peeling is a cosmetology technique aimed at eliminating and preventing aesthetic defects, as well as conducting treatment and prevention programs in dermatology. The treatment accelerates and activates natural exfoliation using a special chemical agent. Stimulates skin renewal and regeneration, serves to hide skin defects.

Keywords: Peeling, salicylic acid, glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, fruit acid, exfoliation, trichloroacetic acid (TCA), phenol.

ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ

Аннотация: Пилинг – косметологическая методика, направленная на устранение и профилактику эстетических дефектов, а также проведение лечебно-профилактических программ в дерматологии. Процедура ускоряет и активизирует естественное отшелушивание с помощью специального химического агента. Стимулирует обновление и регенерацию кожи, служит для сокрытия дефектов кожи.

Ключевые слова: Пилинг, салициловая кислота, гликолевая кислота, молочная кислота, миндальная кислота, фруктовая кислота, отшелушивание, трихлоруксусная кислота (TCA), фенол.

KIRISH

Piling nima?

Piling inglizcha so'z bo'lib, “to peel”-“archish”, “ko'chirish” yoki “yuza qavatni olib tashlash” degan ma'noni anglatadi. Qisqa aytadigan bo'lsak, piling terining ustki qatlamini, ya'ni, hujayralari nobud bo'lgan terini olib tashlashdir. Bunda teri yangilanib, yosharadi. Natijada, teridagi nuqsonlar, yuzaki ajinlar, notekisliklar, dog'lar yo'qoladi.

ASOSIY QISM

Pilinglar chuqurligiga ko'ra 3 turga bo'linadi

Yuzaki kimyoviy piling
O'rtacha kimyoviy piling

Chuqur kimyoviy piling

Yuzaki kimyoviy pilinglar

Salitsil kislotali piling

Salitsil kislotali piling- har qanday fototipga mos keluvchi, yuzaki piling hisoblanadi. Tez yallig'lanishga qarshi va antibakterial ta'sirga ega va poralarni mukammal darajada toraytiradi. Salitsil piling kursi odatda 7-14 kunlik interval bilan 5-10 ta muolajani o'z ichiga oladi.

Salitsil kislotali pilingni o'tkazish uchun ko'rsatmalar:

- ✓ yog'li teri
- ✓ akne va postakne
- ✓ pushti husnbuzar
- ✓ seboreya
- ✓ ajinlar

Glikol kislotali piling

Bu piling teriga juda yumshoq ta'sir ko'rsatadi, unga hech qanday zarar keltirmaydi. U asosan yog'li teriga ega bo'lgan odamlar uchun yog' balansini normallashtirish uchun ishlatiladi. Qarishga qarshi ta'sirga ega, dermisning zichligi oshadi, ajinlar tekislanadi va gialuron kislotasining sintezi kuchayadi. Shuning uchun pilinglar orasida juda mashhur hisoblanadi.

Glikol kislotali pilingni o'tkazish uchun ko'rsatmalar:

- ✓ fotoqarish,
- ✓ disxromiya,
- ✓ giperkeratoz,
- ✓ giperpigmentatsiya.

Bodom kislotali piling

Bodom kislotali piling terini yangilash va o'lik hujayralarni tozalash uchun eng nozik pilinglardan biridir. Bu deyarli har qanday turdagi teriga, hatto sezgir teriga ham mos keladi, chunki u deyarli allergik reaksiyalarni keltirib chiqarmaydi.

Bodom kislotali pilingni o'tkazish uchun ko'rsatmalar:

- ✓ agressiv pilingga tayyorgarlik ko'rganda
- ✓ yog'li teri
- ✓ qora nuqta
- ✓ akne bilan kurashishga yordam beradi.

Sut kislotali piling

Ushbu piling eng yumshoq va shikastlantirmaydigan muolajalardan biridir. Shuning uchun u juda nozik teri uchun idealdir. Sut pilingi faqat epidermisning yuqori qatlamiga ta'sir qiladi, u asosan kichik muammolari bo'lgan yosh teriga mo'ljallangan. Ushbu pilingning asosiy tarkibi sut kislotasini o'z ichiga oladi, u hujayralarning yangilanishini juda yaxshi faollashtiradi va mikrosirkulyatsiyani yaxshilaydi.

Sut kislotali pilingni o'tkazish uchun ko'rsatmalar:

- ✓ quruq teri,
- ✓ qarishning birinchi belgilari,
- ✓ pushti husnbuzar,
- ✓ giperpigmentatsiyani bartaraf etadi.

Meva kislotali piling

Meva pilingning afzalligi shundaki, u mutlaqo har qanday turdagi teriga mos keladi. Bu juda foydali va xavfsiz. Ushbu muolaja har qanday yoshda va yilning istalgan vaqtida amalga

oshirilishi mumkin. U yog' bezlarining faoliyatini yaxshilaydi, yog'li porlashni va xiralikni olib tashlaydi.

O'rta kimyoviy piling

O'rta kimyoviy piling 20% dan 50% gacha konsentratsiyada trixlorosirka kislotasi (TCA) yordamida amalga oshiriladi. Ushbu piling terini yoshartirish, intensivlikni kamaytirish yoki pigmentatsiyadan xalos bo'lish (yoshga bog'liq, yallig'lanishdan keyin, quyosh nurlanishi), chandiqlar va izlarni silliqlash, mayda ajinlardan xalos bo'lish uchun ishlatiladi. O'rta kimyoviy piling nafaqat yuzda, balki bo'yin "dekolte" va qo'llarning orqa qismida ham qo'llaniladi.

XULOSA

Bunday pilinglar odatda 25-30 yoshdan boshlab amalga oshiriladi.

Yuqumli kasallik asoratlarni oldini olish uchun bemorlar antibakterial va virusga qarshi preparatlarni qabul qilishadi. Trixlorosirka kislotasi, rinit va ko'z yoshlanishi bilan namoyon bo'ladigan allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkinligi sababli, bemorlar muolajadan oldin antigistaminlarni qabul qilishadi.

Pilingdan so'ng terini himoya qilish kerak, shuning uchun muolajadan keyin namlovchi, oziqlantiruvchi kremlar va pigmentatsiyani oldini olish uchun quyoshdan himoya qiluvchi vositalardan foydalanish kerak.

Chuqur kimyoviy piling

Chuqur kimyoviy piling - bu dermisning to'rsimon qavatining o'rtasiga kiradigan preparat bilan terining kimyoviy eksfoliatsiyasi. Ko'pincha muolaja uchun fenolga asoslangan konsentratlar qo'llaniladi. Texnika ko'taruvchi va yoshartiruvchi ta'sirga ega, mikrosirkulyatsiyani oshiradi va sog'lom rangni ta'minlaydi. Chuqur piling - bu yiliga bir martadan ko'p bo'lmagan og'riqli va shikastli muolaja. Piling uchun ko'rsatmalar: 40 yoshdan oshgan odamlarda yoshga bog'liq terining o'zgarishi, yuzning ajinlari va burmalari, aktinik keratoz, quyosh lentigosi. Jarayon chandiqlar va striya belgilarini olib tashlash uchun ishlatiladi.

Kimyoviy pilingga qarshi ko'rsatmalar quyidagilardan iborat:

- Homiladorlik, shuningdek laktatsiya.
- Terining o'tkir yallig'lanish kasalliklari.
- Gerpes va boshqa teri kasalliklarining kuchayishi.
- Teri butunligi buzilganligi
- Keloid chandiqlar.
- Yuqori tana harorati.
- Diabet
- Gipertenziya
- Onkologiya

Piling muolajasini qancha vaqt oralig'ida takrorlash mumkin?

- Yuzaki pilinglar ikki haftalik interval bilan 5 muolaja kursida amalga oshiriladi.
- O'rtacha pilinglar yiliga bir marta, 3-4 muolaja kursida amalga oshiriladi.
- Chuqur pilinglar hayot davomida uch martadan ko'p bo'lmagan holda amalga oshiriladi.

Yosh bo'yicha kimyoviy pilingga ko'rsatmalar:

- O'smirlilik davrida (14 yoshdan boshlab) - dermatolog tomonidan "akneni davolash" yoki "yuzni ortiqcha yog'dan halos qilish" ko'rsatkichlari bo'yicha;
- 20-30 yoshdan boshlab - akne, postakne, giperpigmentatsiya, fotoqarish;
- 35 yoshdan boshlab - terining kosmetik nuqsonlarini oldini olish va bartaraf etish va boshqa kosmetik muolajalarga tayyorgarlik ko'rish uchun.

Pilingdan so'ng nimalar qilmaslik kerak?

●Hech qanday holatda birinchi kunlarda vannalar, saunalar, basseymlar, go'zallik salonlariga tashrif buyurmaslik va quyoshdan saqlanish kerak.

●Qo'shimcha tirnash xususiyatini oldini olish uchun skrablardan foydalanmaslik kerak.

●Agar yuz terisi qipiqalayotgan bo'lsa, hech qanday holatda ularni ko'chirib olmaslik kerak. Vaqt o'tishi bilan ular o'z-o'zidan tushib ketadi.

●Birinchi kundan siz qo'llaringiz bilan yuzingizga tegmasligingiz kerak, aks holda bu mikrotravmaga olib kelishi mumkin.

●Dekorativ kosmetika vositalarini (tonal krem, kosmetik upa va boshqalar) qo'llamang.

●Pilingdan keyingi dastlabki ikki hafta davomida sport zaliga tashrif buyurmaslik tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/deep-peeling/phenol>
2. <https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/deep-peeling/> 3.<https://avitsenna.uz/piling-nima-turlari/>
3. Косметика и косметология от А до Я : справочник / Ю. Ю. Дрибноход.
4. Новая косметология. Том I. А.А.Марголина Е.И.Эрнандес.